

в цілому, про можливі альтернативи суспільного розвитку, про проблеми соціетального рівня не дають масам можливості виробити оцінні реакції в мережевих структурах.

Випадок України не є винятковим. Скоріше, досвід нашої країни з певною чистотою викриває світові тенденції. Для управління правлячі класи різних країн ставлять населення в екстремальні умови (воєнні конфлікти, гонка озброєнь, воєнні істерії, створення образів зовнішніх ворогів, активізація епатажних суспільних рухів у внутрішньому житті і т.д.). Форс-мажор стає звичним режимом функціонування політичної влади. Це становить небезпеку для суспільного життя в планетарному масштабі і вимагає нових режимів функціонування масової свідомості і владних технологій.

DOI: 10.5281/zenodo.5843339

Костюк Д. А.

ЕМПАТІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Вивчення феномену емпатії є одним з традиційних напрямків теоретичних та емпіричних психологічних досліджень. З цієї проблеми написано багато наукових праць, але низка питань, з нашого погляду, залишається недостатньо розкритою.

Термін «емпатія» був введений Е. Тітченером, який узагальнив та розвинув у філософській традиції ідеї про симпатію з теоріями співчуття Е. Кліффорда та Т. Ліпса. Емпатія (від грецьк. *Empatheia* – співпереживання) часто визначається як розуміння емоційного стану, проникнення-співчуття в переживання іншої людини. Одні вважають, що емпатія характеризується співпереживанням, що базується на механізмі емоційного зараження. Інші – що в емпатії значну роль відіграє розум, раціональне сприйняття людини або тварини. Треті вважають, що співпереживання переростає в співчуття, що супроводжується прагненням до надання допомоги. Суперечності в розумінні цього явища, його

багатоаспектність не дозволяють дати якийсь одне універсальне визначення.

Джерелом емпатії є подвійне протиріччя в емоційному світі людини між власними переживаннями і сприйнятими переживаннями іншої особи. Змістом же процесу емпатії є зустріч двох людей (світів, «душ»). Протиріччя між даними різноспрямованими явищами породжує нагальну потребу у відновленні комфорту почуттів у людини через прояв емпатії.

У цілому емпатія – це соціально-психологічна властивість особистості. Вона являє собою сукупність соціально-психологічних здібностей індивіда, за допомогою яких ця властивість розкриває як об'єкт, так і суб'єкт емпатії. До таких здібностей входять здатність емоційно реагувати на переживання іншого, здатність розпізнавати емоційні стани іншого і подумки переносити себе в думки, почуття і дії іншого, здатність використовувати способи взаємодії, що полегшують страждання іншої людини.

У сучасній психології не заперечується той факт, що емпатія може бути спрямована як на самого себе, так і на іншу людину. Форму емпатії, спрямовану на себе, позначають як співпереживання, почуття дискомфорту або особистісний дистрес. Вона виникає в ситуації, коли сприйнятий стан партнера викликає напругу і фрустрацію власних міжособистісних потреб суб'єкта емпатії, і він опиняється емоційно вразливим. При цьому індивід відчуває подібні з об'єктом емпатії переживання, але вони звернені на себе. Це виражається в їх утриманні: індивід переживає або те, що могло б трапитися з ним у майбутньому, або те, що сталося з ним у минулому. Переживання, спрямовані на себе, сприяють зниженню особистісного дистресу і відновлюють психологічне благополуччя індивіда. Вони несуть охоронну функцію.

Форми прояву емпатії зумовлені ціннісними орієнтаціями, системою відносин та особливостями світогляду особистості. Емпатія характеризується просоціальною мотивацією, ціннісними орієнтаціями, «ядро» яких складається з цінностей власного блага за рахунок блага інших; така особа також буде схильна відчувати особистісний дистрес при сприйманні нещастя іншого. Індивід з просоціальною мотивацією і

пріоритетом цінностей благополуччя іншого, з великою часткою ймовірності та частотою, буде відчувати співчуття, опинившись свідком неприємних переживань іншого.

Розглядаючи властивості особистості, у тому числі й емпатію, крізь призму множинно-ієрархічної структури, можна стверджувати, що цілісність самої системи особистості визначається континуальністю кожної її частини. Тобто риси особистості, які традиційно відносять переважно тільки до одного рівня (динамічні – до темпераментних; змістовні – до характерологічних; імперативні – до культурних), не є дискретними. Це континуальне утворення, і в цілісній особистості можливим є або плавний перехід однієї риси в іншу, або якісне її перетворення. Взаємозв'язок і взаємопроникнення різних рівнів пояснює розвиток, «проростання» окремих психічних рис, у тому числі й емпатії, від нижчих рівнів до вищих. Таким чином, кожна риса / якість особистості пронизує всю її структуру. Це положення має особливе значення, тому що в дослідженні емпатії, по-перше, дозволяє розглядати емпатію як цілісну властивість особистості, що по-різному проявляється на різних її рівнях; по-друге, дослідити показники і формально-динамічні та змістовно-особистісні рівні емпатії.

Емпатія може формуватися при умові загальної позитивної установки людини на інших. Передумовами для виховання емпатії є розвиненість емоційної ідентифікації, якість сприйняття емоційного конфлікту (особистісна рефлексія), стабільність альтруїстичних форм поведінки. Прояв емпатії тісно пов'язаний з певним рівнем розвитку моральної свідомості людини.

Отже, емпатія – це складний, багаторівневий феномен, структура якого представляє сукупність емоційних, когнітивних і поведінкових умінь, навичок, здібностей людини. Взаємодія (гармонійне–дисгармонійне) між емоційними, когнітивними, поведінковими компонентами структури емпатії визначається досвідом спілкування, результатами соціально-психологічних відносин людини зі світом людей. Конкретна особистість демонструє емпатію як у вигляді реакцій на дії іншого, а також як відрефлексування переживань, викликаних різними станами

партнера, чи за допомогою умінь і навичок на створення та підтримку відносин.

DOI: 10.5281/zenodo.5843345

Кочубейник О. М.

**КОВІД-ПРОТЕСТИ:
ПОШУКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДГРУНТЯ
(кейс «Антивакцинаторство»)**

З моменту спалаху COVID-19 вчені усього світу напружено працюють над розробкою вакцин, які запобігатимуть поширенню хвороби. Водночас у просторі багатьох країн циркулюють чутки, що пандемія є «змовою Біг Фарми», зацікавленої у продажу вакцин, фальсифікацією, яка працює на користь певних політичних чи «прихованих» кіл тощо. Саме тому наразі посилюється суспільна увага до дослідження складних економічних, політичних, соціальних та психологічних чинників, які впливають на сприйняття громадськістю ефективних, науково строгих та етично обґрунтованих рекомендацій.

Антивакцинаторські настрої виявляються предметом культурних зацікавлень, оскільки, маючи певну специфіку у кожному суспільстві, вони, тим не менше, мають і певні універсалії, на пошук яких і спрямовуються зусилля. Скептичні настрої щодо вакцинування не є новітнім явищем. Фактично вони є супровідною поведінкою з часів перших вакцинацій проти віспи. Але ще й сьогодні у багатьох країнах світу посилюється тенденція батьківської відмови від вакцинації дітей, що призводить до підвищення вразливості суспільства, послаблення «імунного щита». Одним із чинників є присутність у масовому дискурсі (до того ж на офіційних публічних аренах) антивакцинаторської пропаганди. Так, у 1982 р. демонструвався документальний фільм «Рулетка з вакцинами АКДС», в якому стверджувалося, що протикашлюковий компонент комбінованої вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку (АКДС) спричиняє серйозні пошкодження мозку, судоми та розумову відсталість.